

Schrödinger's 1932 entanglement manuscript

Matthias Christandl, University of Copenhagen

October 2025

The following two pages are a transcription of a two-page manuscript by Erwin Schrödinger describing the quantum-mechanical phenomenon *entanglement*. The manuscript was found by Lawrence Ioannou and the author in a folder dated to 1932 in the Schrödinger archives in Vienna. It has been reproduced in Ref. [1] and the cover of Ref. [2] with kind permission of the Österreichische Zentralbibliothek für Physik.

Literatur

- [1] Matthias Christandl. A cornerstone of entanglement theory restored. *Nature Physics*, 2025. doi:[10.1038/s41567-025-03084-4](https://doi.org/10.1038/s41567-025-03084-4).
- [2] Matthias Christandl. *The Structure of Bipartite Quantum States – Insights from Group Theory and Cryptography*. PhD thesis, University of Cambridge, February 2006. PhD thesis. doi:[10.48550/arXiv.quant-ph/0604183](https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/0604183).

(6)

4.) Die Behauptung, daß durch eine Messung die ψ -f. auf den Unterraum des Meß[...] (d.h. der zu dem Meß[...] gehörigen E.f. [...]) beschränkt werde, führt zu der merkwürdigen Konsequenz, daß die ψ -funktion eines Systems abgeändert wird durch Vornahme einer Messung an einem anderen, [...] weit entfernten System und durch Übermittlung der Nachricht. Wir nehmen an, wir haben ein System I

<u>System I.</u>	<u>System II.</u>
Koordinate x	y
Wellenf. $\alpha(x, t)$	$\beta(y, t)$
Ein (ei[...]) Op. A (Integral)	B
Seine E. größen $\alpha_k(x, t), A_k$.	$\beta_l(y, t), B_l$.
$\alpha(x, t) = \sum \alpha_k a_k$	$\beta(y, t) = \sum \beta_l b_l$

Denken wir die Systeme zusammen, so wird die ψ -f. des Gesamtssystems durch

$$\psi(x, y) = \sum_k \sum_l a_k b_l \alpha_k \beta_l \quad \text{gegeben.}$$

Koppeln wir die Systeme eine Zeitlang und entkoppeln wir sie dann wieder, so wird die ψ -funktion durch

$$\psi(x, y) = \sum_k \sum_l c_{kl} \alpha_k \beta_l$$

wobei jetzt im allgemeinen nicht mehr $c_{kl} : c_{km} = c_{k'l} : c_{k'm}$. Es bleibt also eine Abhängigkeit bestehen, auch wenn wir die Systeme räumlich weit trennen. - Nehmen wir jetzt an System II eine Messung der Größe B vor, so verwandelt sich die gemeinsame ψ -f. in

$$\psi(x, y) = C \sum_k c_{kl} \alpha_k \beta_l$$

welche davon abhängt, welches B_l wir gefunden haben. Das macht

(7)

es ein Bißchen schwer, die Veränderung der ψ -funktion durch den messenden Eingriff als einen objektiven Naturvorgang anzusehen.^x

Andererseits ist es auch nicht ganz leicht, die Koeff. a, b, c bzw. $|a|^2$ u.s.w. von vornherein lediglich als „W. für das Vorliegen von α_k u.s.w.“ anzusprechen, weil A zunächst doch irgendein Operator war.

Man müßte dann sagen: es gibt eine nur gezeichnete Entwicklung der ψ -funktion, nämlich nach einem nicht entarteten Be[...]zugsintegral. Die Koeffizienten dieser Entwicklung sind richtiggehende Wahrscheinlichkeiten, es liegt [dann] in dieser Entwicklung in Wirklichkeit immer nur ein Reihenglied vor. ???

Aber wenn des System entartet ist, so gibt es mehr als ein nichtentartetes Be[...]zugsintegral

^xnoch viel sonderbarer wird die Sache, wenn wir etwa an dem amerikanischen System nicht B , sondern ein anderes, mit B nicht verknüpfbares Integral dieses Systems messen. Oder eine Größe die kein Integral ist.